

वीट भट्टी कामगार महिलांचे आरोग्य: एक अभ्यास

प्रा. डॉ. उषा यशवंतराव माने

गृहविज्ञान विभाग प्रमुख

श्री पंडितगुरु पाडीकर महाविद्यालय, सिरसाळा ता.परळी वै. जि.बीड.

DOI - 10.5281/zenodo.20136120

प्रस्तावना:

देशाच्या GDP मध्ये ०.७ टक्के योगदान देणारा आणि शेतीनंतर देशातील सर्वात मोठ्या प्रमाणात मनुष्य बळाचा वापर होणारा वीट उद्योग आहे. वीटभट्टी उद्योग, हा एक मोठा उद्योग आहे. जो ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांतील लाखो कामगारांना रोजगार देतो. भारताच्या प्रत्येक भागात जवळपास विटा बनवल्या जातात. या विट भट्ट्या ग्रामीण भागात व शहरी भागात गावाच्या बाहेर रस्त्याच्या दुतर्फा वाढत आहेत. वीट उद्योगात प्रचंड शारीरिक मेहनत आहे. चिखल मातीत काम करावे लागते.भट्टी पेटवलेला धूर तेथील व परिसरातील वातावरण दुषित करते.येथे काम करणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्यावर या वातावरणाचा परिणाम होतो. श्वसनाचे आजार, मस्क्युलोस्केलेटल डिसऑर्डर, पचन विकार आणि अनेक आजारांनी हे कामगार ग्रस्त होतात. वीट उद्योग हे क्षेत्र असंघटीत कामगाराचे आहे त्यामुळे कामगारांच्या श्रमाची किंमत येथे क्वडीमोल आहे.कामगारांच्या कामाची नियमावली किंवा कामगार कायदे,पर्यावरणाचे नियम,महसूल कायदे धाब्यावर बसवून हे उद्योग क्षेत्र वाढत आहे. कामातील कमी मनुष्य बळाचा वापरकरून जास्त नफा कमवण्याकडे उद्योजकाचा कल वाढला आहे.परंतु भारतात मुबलक मनुष्य बळ कमी पैशात मिळत

असल्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान वापरून मजुराचे श्रम कमी करण्याकडे किंवा कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता किंवा सुविधा प्रदान करण्याची मानसिकता वीट उद्योजकाची नाही.भट्टीवर काम करणाऱ्या मजुरांना पाणी,निवारा,शौचालय सुविधा उपलब्ध नसल्या मुळे त्याचा परिणाम या मजुरांच्या शारीरिक आरोग्यावर होतो.

इतिहास :

भारतातील सर्वात सामान्य प्रकारची भट्टी म्हणजे “चलती-अग्नी सतत भट्टी” जी मूळतः हॉफमनच्या नावाशी संबंधित होती आणि भारतात पहिल्यांदा १८६० च्या दशकात सादर करण्यात आली होती. हॉफमन प्रकारच्या भट्ट्या देशातील सर्व ग्रामीण भागात आढळतात

व्याख्या : वीट भट्टी म्हणजे विटांच्या निर्मितीसाठी वापरण्यात येणारी एक विशेष रचना किंवा सुविधा आहे, ज्यामध्ये कच्च्या विटांना उच्च तापमानावर भाजून टिकाऊ, मजबूत आणि बांधकामासाठी योग्य बनवले जाते. वीट भट्टी ही मातीच्या विटांना आवश्यक घनता, कठोरता आणि पोत देण्यासाठी महत्त्वाची असते.

संकल्पना : वीट या शब्दाची उत्पत्ती संस्कृतमधील "इष्टका" या शब्दातून झाली असल्याचे मानले जाते. "इष्टका" म्हणजेच मातीपासून तयार केलेली पक्की वीट.

कालांतराने प्राकृत व स्थानिक भाषांमधून हा शब्द "वीट" असा तयार झाला.

वीट भट्टी कामगार महिला आरोग्य समस्या:

वीट भट्टी कामगार महिलाना (विशेषतः स्थलांतरित) अत्यंत कठीण, असुरक्षित परिस्थितीत काम करावे लागते. ज्यामुळे वीट भट्टी कामगार महिलाना श्वसनाचे विकार, कंबर/पाठदुखी, कुपोषण आणि त्वचेचे आजार यांसारख्या गंभीर आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागते. धूळ, उष्णता, जड वजन उचलणे, सुलभ शौचालय सुविधा उपलब्धतेचा अभाव आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे त्यांच्या प्रजनन आणि माता आरोग्यावरही नकारात्मक परिणाम होतो.

१. **व्यावसायिक आजार:** सतत धूळ आणि धुराच्या संपर्कात राहिल्यामुळे श्वसनाचे विकार, काळा कफ, ब्रॉन्कायटिस आणि क्षयरोग होण्याचा धोका असतो.
२. **शारीरिक ताण:** माती भिजवणे, विटांचे ओझे वाहून नेणे आणि साच्यात विटा भरण्यामुळे कंबरदुखी, सांधेदुखी, पाय सुजणे आणि गंभीर त्वचेचे आजार होतात.
३. **प्रजनन आरोग्य:** गरोदरपणातही जड काम करावे लागल्याने गर्भावर परिणाम होतो. सकस अन्नाचा अभाव आणि स्वच्छतेच्या अभावामुळे अॅनिमिया (रक्तक्षय) आणि कुपोषण मोठ्या प्रमाणावर आढळते.
४. **बाल आरोग्य:** कामगार महिलांच्या मुलांचे पोषण खराब असते आणि त्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते.
५. **कामाच्या ठिकाणी असुविधा:** पिण्याचे स्वच्छ पाणी, शौचालय आणि राहण्यासाठी आरोग्यदायी घर नसणे, यामुळे आजार बळावतात.

६. सभोवतालची उच्च उष्णता आणि भट्ट्यांमधून येणारे श्वसनीय तरंगते कण यामुळे कामगारांना त्वचा, डोळे, श्वसन आणि हालचाल प्रणालीवर परिणाम करणाऱ्या तीव्र आरोग्य समस्यांचा धोका निर्माण होतो.

उद्दिष्टे :

- १) वीट भट्टी कामगार महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करणे.

गृहितक :

- १) वीटभट्टी कामगार महिलांना असुविधेचा सामना करावा लागत नाही.

मर्यादा :

प्रस्तुत शोध निबंधात दुय्यम माहितीच्या आधारे विश्लेषण केले आहे.

संबंधित संशोधने:

250-300 अब्ज विटांच्या वार्षिक उत्पादनासह, भारत हा चीन नंतर जगातील दुसरा वीट उत्पादक देश आहे. पुढील 20 वर्षांत, विटांची मागणी 3-4 पटीने वाढून प्रतिवर्ष 750-1000 अब्ज विटांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. हे क्षेत्र 12 दशलक्षाहून अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी हंगामी रोजगार निर्माण करते आणि इतर आर्थिक क्षेत्रांवर जसे की वाहतूक आणि बांधकामावर लक्षणीय प्रभाव आहे. हे देशाच्या GDP मध्ये ०.७ टक्के योगदान देते आणि शेतीनंतर देशातील सर्वात मोठ्या प्रमाणात मनुष्य बळाचा वापर होणारा वीट उद्योग आहे.. (त्रिपाठी 2020).

उत्तर भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि बिहार अशा अनेक राज्यात या उद्योगाची प्रचंड पसरणारी वाढ पाहिली जाते. भारतात वीटभट्टी उद्योग हा

एक मोठा उद्योग आहे. जो ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांतील लाखो कामगारांना रोजगार देतो. भारताच्या प्रत्येक भागात जवळपास विटा बनवल्या जातात आणि या विट भट्ट्या ग्रामीण भागात किंवा शहरांच्या बाहेरच्या भागात आहेत. विट उत्पादनासाठी पश्चिमी देशांमध्ये जटिल आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाते, तर भारतात हाताने विटा घडवून आणि थेट सूर्यप्रकाशात सुकवून पारंपारिक पद्धत वापरली जाते (UNIDO, १९७८).

संपूर्ण भारतात विटभट्ट्यांमध्ये सुमारे 12 दशलक्ष कामगार काम करतात. यातील बहुसंख्य कामगार गरीब परिस्थिती असलेले ग्रामीण भागातून कंत्राटदारांच्या मोठ्या नेटवर्कद्वारे मिळवले जातात. यातील बहुतांश टोळ्या देशाच्या उत्तरेकडील आणि पूर्वेकडील प्रदेशांमध्ये आढळतात, तर पश्चिम आणि दक्षिणेकडील काही विकसित राज्यांमध्येही ते आहेत. 'आधुनिक गुलामगिरी' या प्रथेचे मुख्य कारण कंत्राटदारामार्फत मजूर पुरवठा प्रक्रिया. कंत्राटदार गरीब कामगारांचे श्रम विटभट्टी मालकांना देतात. आगाऊ पैसे देण्याच्या आमिषाने या कामगारांची वारंवार वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये तस्करी केली जाते. आणि त्यांच्यावर हिंसाचार आणि अत्याचाराने नियंत्रण ठेवले जाते, ज्यामुळे त्यांच्याकडे या भट्ट्यांवर काम करण्याशिवाय जगण्याचा दुसरा कोणताही पर्याय राहत नाही. भयानक परिस्थितीत काम करत असताना, अन्न आणि पाण्याची उपलब्धता नसताना, हे कामगार अनेकदा मध्यस्थ आणि भट्टी मालकांच्या हिंसाचाराचे लक्ष्य देखील बनतात. काहीवेळा कामगारांना बाथरूमला न जाता भट्टीत 12 तास घालवावे लागतात. प्रातःविधिसाठी सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना सुरक्षितता धोक्यात घालून दूरच्या जंगलात जावे लागते. किंवा इमारतीचा आडोसा, नाला किंवा रस्त्याच्या कडेला शौचाला बसावे लागते. कधी-कधी ते कामात इतके मग्न असतात की ते खाणेही विसरतात,

कारण त्यांना दिवसाला 2,000 विटा उत्पादनाचे लक्ष्य गाठायचे असते.

विट क्षेत्र उद्योग हा भारतातील सर्वात जुन्या उद्योगांपैकी एक आहे, जो गरीब, सामाजिक, आर्थिक स्थितीच्या मोठ्या संख्येने असणाऱ्या कामगारांना रोजगार प्रदान करतो. दास (2014) यांनी ओळखले की विटक्षेत्रातील कामगारांच्या आरोग्यावर दीर्घकाळ अस्वास्थ्यकर कामाच्या परिस्थितीत काम केल्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर खूप परिणाम होतो. [A Case Study on Working Condition of Brick Kiln Workers of Rohilkhand region, U.P, India (Shaheen Efrah Ali)]

प्रत्येक विटभट्टीवर २५०-३०० कामगार काम करतात. एकूण कामगारांची संख्या अंदाजे २० दशलक्षांपर्यंत पोहोचते. जी भारतातील एकूण ४५९ दशलक्ष कामगारांपैकी ४ % आहे. ज्यापैकी जवळजवळ ४० % महिला आहेत. (आशिष मित्तल 2018). हे काम शारीरिक मेहनतीच असल्यामुळे महिलांना अनेक शारीरिक आजार / दुखणे जडते. यात महिलाना धुर, धुळ आणि विषारी वायुचा सामना करावा लागतो. या मुळे महिलांच्या श्वसन प्रणालीवर प्रभाव पडतो, तसेच खूप काळ उभे राहावे लागते किंवा जड वस्तू उचलावी लागते यामुळे त्यांच्या हाडे, स्नायुवर ताण पडतो व यातून पाठदुखी, कंबरदुखी सुरु होते. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलाना अशा अनेक शारीरिक त्रासाला सामोरे जावे लागते.

निष्कर्ष :

विट भट्टी कामगार महिलांचा अभ्यास करताना अनेक संशोधकणी केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीचा अभ्यास केल्यास असे निदर्शनास येते की, महिलांचे आरोग्य दुर्लक्षित राहिल्याचे दिसून येत आहे. त्यांना अनेक असुविधांचा सामना करावा लागत आहे. संशोधनासाठी

घेतलेले गृहीतक ऋणात्मक ठरल्याचे द्वितीय संशोधनाच्या आधारे म्हणता येईल.

शिफारशी :

१. स्थानिक आरोग्य प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांमार्फत (NGOs) नियमित आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित करणे. ग्रामसेवकांनी जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयाने पीएमजेएवाय योजनेनुसार गावांमध्ये जन आरोग्य केंद्रे स्थापन करणे आणि विटभट्टी कामगारांना, त्यांच्या स्थलांतरित स्थितीचा विचार न करता, या केंद्रांमध्ये आवश्यक आरोग्य सेवा मिळवण्याचे हस्तांतरणीय अधिकार उपलब्ध करून देणे.
२. स्थलांतरित महिलांना आरोग्य सेवा मिळवून देण्यासाठी ममता कार्डची सक्तीची अंमलबजावणी करणे.
३. विटांची हाताळणी करताना सुरक्षितता उपकरणे- हातमोजे आणि मास्क वापरण्याची सक्ती करणे. कठोर नियमन यांसारख्या काही तात्काळ उपाययोजना आवश्यक आहेत.
४. अंगणवाडी आणि 'ICDS' च्या माध्यमातून गरोदर महिला व बालकांना सकस आहार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नाची गरज आहे.
५. कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, शौचालय आणि क्लेश (पाळणाघर) सुविधा पुरवणाऱ्या कामगार कायदांची कडक अंमलबजावणी करणे
६. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (ILO) ठरवलेल्या व्यावसायिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या (OSH) जागतिक मानकांचे किंवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी (SPCBs) ठरवलेल्या कार्यप्रणालीच्या

निकषांचे पालन सक्ती करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर दबावगट स्थापन करणे.

७. बांधकाम कामगार कायदा, १९९६, भट्टी कामगारांच्या गंभीर आरोग्य समस्यांसाठी आर्थिक सहाय्य देत असला तरी, त्याच्या अंमलबजावणीत कमतरता आहे. जागतिक स्तरावर, कार्यस्थळावरील व्यावसायिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेवरील आयएलओ करार क्रमांक १५५ ला भारताने मान्यता देवून भट्टी कामगार महिला व मुलांचे आरोग्य सुधारणेसाठी प्राधान्य क्रम देवून महिलांचे हक्क व भविष्य अबाधित ठेवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत.
८. महानगरपालिका, ग्रामपंचायती आणि ग्राम आरोग्य, पोषण व स्वच्छता समित्या (VHNSC) यांसारख्या स्थानिक प्राधिकरणांनी विटभट्टी कामगारांच्या आरोग्याच्या समस्यांकडे लक्ष द्यावे आणि त्यांना त्यांच्या गावांजवळील किंवा शहरांजवळील भट्ट्यांमधील कामगारांच्या अत्यंत स्थानिक गरजांनुसार उपाययोजना विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे.

संदर्भ :

1. Rahul Chaudhari, Dr K K Dhande(2014) - Factors Affecting Labour Productivity in the Brick Industry-A Case Study
2. Monika Rani (2016) - Women workers in brick kiln industry of Punjab a socio economic analysis
3. Ghosh, R. (2004). Brick Kiln Workers: A Study of Migration, Labour Process and

- Employment, V.V. Giri National Labour Institute, Noida, U.P.
4. <https://vishwakosh.marathi.gov.in/32630/>
 5. A Case Study on Working Condition of Brick Kiln Workers of Rohilkhand region, U.P, India (Shaheen Efrahi Ali).
 6. <https://nivarana.org/reality-check/a-brick-a-day-does-not-keep-the-doctor-away-occupational-health-of-migrant-workers-in-indias-brick-industry>